

Realidad Social de la Educación en Costa Rica

Social Reality of Education in Costa Rica

Corrales, Karol *1

Fallas, Hellen*2

Jimenez, Jeffner*3

Resumen:

El presente artículo es sobre el estudio de cómo la sociología influye en la realidad de la educación en Costa Rica, y como en algunos centros educativos del país existen muchas problemáticas que siguen sin resolverse. En este caso en específico se basa en el centro educativo Liceo Experimental Bilingüe ubicado en el distrito de La Cruz en la provincia de Guanacaste en el que se realizó una investigación cualitativa con enfoque descriptivo, donde se aplicó un ejercicio de observación y una guía de entrevista. A partir del análisis de toda la información, se ha podido sacar conclusiones de los factores que inciden directamente en la violencia dentro y fuera del centro educativo.

Abstract

This article is about the study of how sociology influences the reality of education in Costa Rica, and how in some high schools in the country there are many problems that remain unresolved specifically at the high school Liceo Experimental Bilingüe located in the district of la Cruz in the Province of Guanacaste where, according to an observational investigation, it has been possible to conclude about the factors that directly affect violence inside and outside the educational center.

Palabras claves:

Violencia, Sociología, Educación

Keywords:

Violence, Sociology, Education

Biografía de Autores

**1 Karol Corrales*, Msc. Administración Educativa, Licenciada en Docencia, ejerciendo la profesión de la enseñanza desde hace 20 años, incentivada por Sociología de la Educación, como perspectiva del análisis basado en el estudio de los conceptos, metodologías y teorías.

**2 Hellen Fallas Gómez*, Licenciada en Educación Preescolar, Maestría en Administración Educativa, con experiencia en el campo de la docencia e interesada en la investigación. Correo hellen.gomezf@gmail.com

**3 Jeffner Jimenez* docente desde hace 7 años, le apasiona el tema de los comportamientos de la sociología educativa de la actualidad, cuenta con una maestría en administración educativa, además de ser master en administración de empresas.

Contexto

El presente estudio se lleva a cabo en el liceo experimental bilingüe de La Cruz, en donde se ponen en práctica conocimientos aprendidos en el curso de Sociología de la Educación de la carrera de Educación con énfasis en Docencia perteneciente a la Universidad Americana con sede en San Pedro.

Para llevar a cabo este proyecto se realiza una observación del centro educativo y se aplica una guía de entrevista. El fundamento teórico de la problemática la podemos ver claramente en el Octavo Informe de Educación del año 2021, en el que, de acuerdo con los resultados obtenidos, se nos da a conocer que existen

muchas problemáticas en nuestro sistema educativo, se plantean algunos factores que tienen que ver con dichos resultados.

Dentro de los componentes que se pretenden investigar se toma en cuenta distintas conductas observadas en la relación que hay entre la escuela y la comunidad como, por ejemplo: la relación que existe entre los padres de familia y el personal docente administrativo representa respeto y buenos modales, el personal docente y administrativo de la institución representa profesionalismo y liderazgo hacia la comunidad, la relación que se observa entre los funcionarios está basada en la cordialidad, respeto, clima laboral agradable, la relación que se observa entre los estudiantes es respetuosa, empática,

amistosa, la relación que se observa entre los estudiantes y los docentes es amena, respetuosa, empática, la relación que se observa entre los estudiantes y sus padres de familia está fundamentada en el respeto y las buenas costumbres, la relación que existe entre los padres de familia y el personal docente administrativo representa respeto y buenos modales, el personal docente y administrativo de la institución representa profesionalismo y liderazgo hacia la comunidad.

También se tomará en cuenta las conductas observadas dentro de la relación que existe entre la cultura y la comunidad como, por ejemplo: el centro educativo se encuentra en una zona (rural-marginal), aspecto social: cerca del centro educativo se pueden observar centros tales como iglesia, centros de salud, parques, aspecto cultural de la comunidad: en los alrededores del centro educativo hay otros centros educativos públicos o privados, universidades, bibliotecas públicas, aspecto socioeconómico: en la comunidad donde se encuentra el centro educativo hay supermercados, farmacia, hotel, banco, bares, restaurantes, el centro educativo se encuentra en zona con alto nivel de delincuencia y drogas, el centro educativo se encuentra en una zona fronteriza con alta concentración de inmigrantes

indocumentados, el centro educativo tiene presencia policial en sus cercanías.

Introducción

El presente artículo pretende investigar sobre la teoría de la sociología en la realidad nacional, también abarca el tema de cómo la violencia en la educación de los colegios en el país afecta diversos escenarios y estadísticas educativas por lo que por medio de una entrevista de campo y observación del lugar se pretende conocer cómo puede llegar a afectar en los colegios del país. De acuerdo con el sociólogo francés Augusto Comte, la escuela puede lograr por medio de una educación positiva, que las personas tengan un predominio de instintos simpáticos sobre los egoístas, lo cual permite que se lleven a cabo acciones que favorecen a todos los integrantes de la sociedad. En el centro educativo en estudio se pueden observar diferentes tipos de interacción social positiva como por ejemplo en la observación realizada, se puede resaltar de forma positiva, la interacción del docente con los estudiantes en la atención que brinda a las consultas de los estudiantes, los estudiantes no hacen preguntas cuando se les brinda un espacio para ese fin, luego de que el docente explica la materia, sin embargo, cuando se les da un trabajo para que lo realicen en grupos pequeños, el docente recorre el salón,

manifestando cercanía, atiende de forma individual las consultas de los estudiantes y se estimula positivamente a los estudiantes a movilizar sus conocimientos. Esto demuestra el interés del docente en el aprendizaje de los estudiantes. La pandemia por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia dio lugar al cierre masivo de las clases presenciales de los centros educativos en el 2020 con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. En el año 2021 se implementó un modelo híbrido, en el que los estudiantes poco a poco empezaron a volver a las clases, sin embargo, no fue hasta este año que se regresó completamente a clases presenciales. Este regreso se ha visto marcado por diferentes situaciones violentas entre estudiantes, evidenciando falta de competencias para convivir con otros y otras, y escasez de estrategias efectivas para resolver conflictos. Durante el receso se puede observar a dos estudiantes discutiendo entre ellos, no sé sabe el motivo que origina la discusión, pero cada vez suben más sus voces e incluso uno empuja al otro. Intervienen los compañeros, separando a los estudiantes que discutían y, además, interviene el conserje que está cerca de los baños y se percata de la situación.

Sociología de la educación

Primero vamos a entender el término Sociología en nuestra realidad social, según Rodríguez (2003). “La sociología es un saber que debe interesar y que puede apasionar a cualquier persona, pues se ocupa de analizar y conocer las fibras íntimas de la urdimbre de la vida cotidiana en su dimensión esencial de vida en común.” Es un saber que, en cierta manera se ocupa de algo obvio, como es el entramado de las relaciones humanas que todos vivimos. Según esto, cabe pensar que es un saber superfluo, pues si trata de algo ya vivido por todos, debe ser también conocido. (Rodríguez, Parra y Altarejos, 2003: 15-16). Si se considera que la educación es un hecho social y como tal está sujeto a la historicidad y los condicionantes de cada época y sociedad, la pregunta es si es posible institucionalizar un sistema educativo puesto que este siempre va a depender de esos condicionantes. La tarea de educar lleva siempre consigo la dificultad de dar con un sistema educativo eficaz, y dicha dificultad puede ser más o menos grave, pero siempre está ahí. En la realidad social hay que centrar el interés en la acción que los adultos ejercen sobre los jóvenes, ya que la educación implica: que existan dos generaciones de adultos y de jóvenes y que los primeros actúan sobre los segundos. La educación tal y como se

desarrolla en la sociedad moderna, como la podemos conocer hoy, es múltiple porque existen diversos tipos de educación, tantas como capas sociales. La institución social educativa nos ayuda a relacionar a las escuelas como eje fundamental de las organizaciones del estado y de las funciones estructurales del sistema de organización y producción económico y social. De esta forma el papel de la escuela en el desarrollo del país y la gran importancia posibilita los cambios que la población requiere para solucionar dichas problemáticas sociales. La diversificación y especialización de la educación del niño desde una determinada edad, es necesaria porque hay que preparar al niño para que el día de mañana desempeñe la función que le viene asignada en la realidad de la sociedad.

Además de centrar la atención en la educación moral de los estudiantes presentes en los centros educativos, como la clave para una mejor socialización de los individuos y para la aceptación e interiorización de una conciencia colectiva que sea elemento detonante, y que la sociedad al imponer su propio modelo educativo al individuo soluciona que el objetivo del sistema educativo en cuestión es siempre el de adaptarse a las condiciones y exigencias que la sociedad le plantea y que están reflejadas en la conciencia colectiva.

Teóricos de la Sociología de la Educación

Emilio Durkheim

Sociólogo francés nacido en 1858, muere en 1917 y dedicó gran parte de su obra al estudio sociológico de la educación. Consideraba que la educación era fundamental para lograr la unidad de la nación y enfatiza su función socializadora.

Para Durkheim la educación es importante para la construcción de la sociedad y la tarea fundamental de la escuela y por ende del educador es “lograr la cohesión mediante la adquisición de una conciencia social y la puesta en práctica de una moral colectiva” (López, 2014, p. 38).

La educación también debe permitir la construcción del individuo que va a formar parte de la sociedad, tomando en cuenta valores, creencias, sentimientos y costumbres. En el caso del centro educativo en estudio, es importante que los docentes puedan formar a sus estudiantes no solo académicamente, sino como seres integrales que necesitan de los valores que como costarricenses nos han caracterizado.

De acuerdo con López dice que “cada sociedad forma un determinado ideal de la persona que la educación debe contribuir a formar” (López, 2014, p. 39). Por lo tanto, Durkheim afirma que el Estado debía

responsabilizarse de la educación y considerarla como una función esencial.

Durkheim revela un concepto muy alto acerca de los educadores, como personas con una labor muy noble y que entre sus funciones están: “inculcar en los niños el amor por la regularidad, la rutina y la uniformidad... Desarrollar la voluntad para actuar y contener los impulsos internos que riñan con las normas sociales establecidas.” (López, 2014, p. 40).

La influencia de sus ideas sobre estos dos últimos puntos (Educación y Estado y la valorización del educador) tuvieron gran influencia en América Latina e inclusive en nuestro país. A manera de resumen, para Durkheim es fundamental “la formación moral del educando, la disciplina, el comportamiento de los educadores, y las vinculaciones con los valores que la sociedad sustente”. (López, 2014, p. 41).

Imagen 1. Emilio Durkheim. Fuente: biografías y vidas.

Centro de Práctica

Historia del Centro Educativo

El Liceo Experimental Bilingüe La Cruz

Imagen 2. Escudo. Fuente: Liceo experimental bilingüe La Cruz (2020). Facebook

En el año 1996 los especialistas miembros de la Junta Administrativa del Liceo de La Cruz, elaboraron una propuesta con la fundamentación teórica, filosófica y educativa de la modalidad experimental bilingüe, el cual era un proyecto innovador para la comunidad de La Cruz.

Posteriormente, el Consejo Superior de Educación acepta y aprueba la propuesta, de manera tal que nace el Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz, con el modelo curricular presentado.

La modalidad contempla un marco de acción dentro de los principios filosóficos y pedagógicos del

Constructivismo, con el ingrediente Humanista y los conceptos del Racionalismo, y sobre ese fundamento se desarrolla la práctica pedagógica. Siendo que la propuesta de modalidad experimental surge de la Junta Administrativa, la misma asumió la administración del Liceo una vez que el Consejo Superior de Educación aceptara la modalidad del nuevo Liceo. Asimismo, el Ministro de Educación y la Junta Administrativa firman un acuerdo, donde se establecen los artículos que regulan aspectos tales como: el funcionamiento del Liceo, reclutamiento y pago del personal, deberes y responsabilidades de cada parte.

Es así como, en marzo de 1996 se pone en práctica por primera vez el modelo presentado, siendo el Liceo Experimental Bilingüe La Cruz, una de las instituciones pioneras en esta modalidad. Con esto se logra aliviar la problemática de sobrepoblación estudiantil que estaban viviendo los colegios del centro de La Cruz Guanacaste, por la falta de espacio y de nuevas instituciones educativas.

Posteriormente el Ministerio de Educación tomó la modalidad y la extendió, a lo largo de los años, en otras partes del territorio nacional.

Una vez cumplidos los aspectos legales para el funcionamiento vino la necesidad

de infraestructura. La matrícula ya había sido realizada por la Dirección Regional de Educación de Liberia en noviembre de 1996, donde se recogió una inscripción de cuatrocientos veinte estudiantes. Esta documentación fue recibida por el director nombrado por la Junta Administrativa.

Los estudiantes iniciaron formalmente sus clases el lunes 06 de marzo de 1996 y así nació la historia de esta emblemática y prestigiosa institución, con catorce grupos en total y una matrícula cercana a los trescientos estudiantes.

Objetivo del Artículo

El presente artículo contribuye a la comprensión de la Sociología de la Educación por medio del análisis de la teoría, contrastándola y comparándola con el análisis de la observación de una problemática específica de un centro educativo que es tomado como referencia en este proceso investigativo. Este acercamiento al contenido adquiere significancia a partir de la propuesta de un análisis de caso concreto, como ejercicio de aplicación en un contexto en la vida real, de vital importancia para nuestro proceso de formación en la maestría.

Mediante esta estrategia, el ejercicio promueve una mayor capacidad de

vinculación entre el conocimiento teórico y el contexto institucional docente, que permite un mayor grado de pericia e incrementa la posibilidad de una solución correcta en contextos de aplicabilidad.

Metodología

Esta investigación es de tipo Descriptivo, con un enfoque cualitativo. Se eligió el Liceo Experimental Bilingüe La Cruz, en la clase de Estudios Sociales donde se aplicaron dos instrumentos para el trabajo de campo, una Guía de Observación y una Guía de Entrevista. Se visitó el centro de práctica, donde se habló con las personas entrevistadas (la directora o la docente) que brindaron datos esenciales para la comprensión del objeto de estudio investigado.

Es necesario recalcar que la naturaleza actual de la enseñanza del Liceo Experimental, se ha visto modificada a través de un "apagón educativo" causado por factores inoportunos de una sociedad altamente cambiante al sistema tradicional e inducido a la problemática educativa y que en según los datos arrojados por los entrevistados los docentes y administrativos han aplicado diferentes herramientas para no disminuir los conocimientos de los estudiantes. La metodología de la enseñanza estaba basada en clases

híbridas y magistrales, donde los educandos fortalecen los criterios basados en experiencias, conscientes al método tecnológico del aprendizaje por proyectos para hacer más amenas y eficaz la enseñanza práctica, con la ayuda profesional de un docente como mentor y el uso de tecnología como videojuegos, plataformas interactivas, entre otras herramientas digitales, que hacen que se incorporen diferentes trayectorias profesionales con los retos, las habilidades, los objetivos dentro de las tareas en las aulas, ya no tan basadas en clases magistrales pero si guiadas por un docente - mentor.

La metodología de enseñanza que se desarrolla en el Liceo Bilingüe de la Cruz, que permite desarrollar e identificar los problemas reales de cada alumno y que de este modo genera una experiencia educativa basada en la creación y la innovación, que supla las necesidades de los individuos actuales, que se encuentran en la búsqueda continua del desarrollo de habilidades y destrezas para la aplicación en la comunidad ya que la educación del siglo XXI, es colaborativa con liderazgo activo a todos los actores del centro educativo y el entorno social - familiar.

Resultados y discusión

Los resultados más predominantes de la aplicación de esta metodología investigativa de observación, recalcó que las actuales conductas son aceptables en el Liceo Experimental Bilingüe de la Cruz. Por lo tanto, la pregunta importante de discusión es: ¿Se logró el alcance de análisis comparativo con la teoría de la Sociología de la Educación?

Los resultados del análisis comparativo final muestran que las enseñanzas se han visto modificadas a través del "apagón educativo" causado por el proceso de pandemia y la problemática de una sociedad altamente cambiante al sistema tradicional con revoluciones tecnológicas propias del siglo XXI para los nuevos educando digitales, en ocasiones con conductas diferentes pero aceptables ante el desarrollo de la sociedad educativa del Liceo Experimental Bilingüe de la Cruz, además, la metodología de la enseñanza estaba basada en clases presenciales y virtuales lo que podemos llamar híbrido actualmente, donde los educandos son apoyados por docentes comprometidos como mentores, con criterios profesionales basados en las experiencias del método de aprendizaje por proyectos y el uso de las Tics, llevando a cabo el aprendizaje participativo en grupos pequeños, el docente también logra atender las consultas de los educandos en el aprendizaje

individual, para hacer más eficaz la enseñanza.

Es necesario mencionar que, como resultado positivo del análisis comparativo de estudio, el uso de las Tics, han venido a fortalecer los nuevos métodos del aprendizaje como videojuegos, páginas Web, plataformas interactivas del aprendizaje, entre otros, hacen que se incorporen retos, habilidades y destrezas en los objetivos del aprendizaje dentro de las tareas en las aulas, con resultados positivos en los logros alcanzados de las conductas relacionadas con los individuos del entorno educativo.

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de discusión, sobre si se logró el alcance de análisis comparativo con la teoría de la Sociología de la Educación es claramente asertiva, los resultados del análisis comparativo brindaron resultados positivos a la problemática de estudio el Liceo.

Conclusiones

Como resultado del método de enfoque descriptivo - cualitativo entre la comprensión de la Sociología de la Educación por medio del análisis de la teoría y el método aplicado de observación e investigación de las diferentes problemáticas específicas del centro educativo y los mecanismos aplicados de la entrevista y la observación que se aplicaron a la directora y la docente del Liceo Bilingüe de la Cruz, fueron basados bajo los fundamentos del enfoque investigativo descriptivo de observación con resultados cualitativos y muy positivos, en la comprensión de la Sociología de la Educación, esto mostrando conductas apropiadas a las problemáticas del centro educativo esto arrojó la siguientes síntesis de resultados:

1. La relación entre padres de familia y personal docente administrativo se vio afectada por el apagón educativo que provocó la Pandemia, pero los mecanismos aplicados por todo el personal docente-administrativo, facilitó las vías de comunicación para el desarrollo educativo.
2. Al ser un colegio que se encuentra en una zona rural, la relación social que existe entre la cultura y la comunidad y los miembros de la comunidad educativa es adecuada para mantener las conductas

adecuadas y desarrolladas al relacionarse con el centro educativos.

3. Las conductas de violencia presentadas en otros centros educativos actualmente al reincorporarse al sistema educativo presencial público, no se han mostrado en el Liceo Experimental Bilingüe de la Cruz, actos violentos ya que la comunicación entre el personal docente administrativo, estudiantes y padres de familia se han mantenido con diferentes tipos de interacción social asertiva.

4. En el entorno aprendizaje híbrido, los docentes del Liceo han aplicado medidas para la atención y consultas a los estudiantes realizando trabajos en pequeños grupos y mostrando interés de forma profesional- individual en las consultas de los estudiantes para estimular los positivamente para movilizar sus conocimientos. Esto muestra el compromiso de los profesores con los educandos.

5. Se presentan conductas sociales constructivistas aceptables en todo el entorno educativo, tanto en la comunidad educativa como en todo el personal docente administrativo y la comunidad.

6. La vinculación entre el conocimiento teórico y el contexto institucional docente, permitió un nivel adecuado de identidad de soluciones correctas en los contextos aplicables.

Referencias

Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). *Biografía de Émile Durkheim. Biografías y Vidas*. La enciclopedia biográfica en línea.
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/durkheim.htm>

Liceo Experimental bilingüe la Cruz. (2020). *Perfil Principal*. Facebook

López Avendaño, O. (2014). *Sociología de la educación*. EUNED.
<https://books.google.cl/books?id=aP2XbiloRHgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

Rodríguez Sedano, A., Parra Moreno, C. y Altarejos Masota, F. (2003). *Pensar en la sociedad. Una iniciación a la sociología*. Pamplona: Eunsa